

FÖLDVÁR AZONOSÍTÁSA SZENDRŐN, A CSÁKÁNY-VÖLGYBEN

SCHVARCZ BALÁZS¹ – RATUSZNI RÓBERT EDE²

A Bódva az országhatáron átlépve először az Aggteleki-karsztot szeli át. Itt egy széles medencét alakított ki egészen Perkupáig. Ezt követően egy 2km hosszú, szurdok-szerű völgyben áthaladva jut a Szendrői-medencébe, ezzel együtt a Cserehát területére lép. Majd ismét egy szűkebb völgyön áttörve az Edelényi medencében végül a Sajóba torkollik. A Szendrői-medence régészeti kutatásai a 2000-es évek elején vettek nagy lendületet, több tanulmány látott napvilágot a térség régészeti emlékeiről és történelméről egészen az őskortól a 20. század elejéig. Ekkor azonosították több, korábban csak írott forrásokban szereplő, ám mára elpusztult középkori falu pontos vagy feltételezett helyét³. Ilyen falvak többek között: Csehi, Gacsal, Garadna ill. Csákány, Szentmiklós, Pusztakazinc és Naprad. A mára Szendrő határába beleolvadt Garadna falu egykori határa a jól azonosítható egy 17 századi határjárás alapján⁴. Szendrő déli közigazgatási határa ma is pontosan ezt a vonalat követi. Ezen a jól behatárolható területen szerepelnek Garadna és Csákány falu nevére utaló elnevezések, ez is azt támasztja alá, hogy a korábbi Csákány falu lett a későbbi Garadna, melynek nyomait az Abodi-patak torkolatánál, már a Bódva völgyében találták meg⁵. Garadna területének legjelentősebb állandó vízfolyása az Abodi-patak, melyet Csákány-pataknak is neveznek. Ez a vízfolyás alakította ki a Nagy-Csákány-lápa nevű, máshol egyszerűen csak Csákány-völgy néven említett⁶ igen meredek dombokkal szegélyezett szurdok-szerű kanyargós völgyet. Az Abodi-patak vízgyűjtő területe egy 33km²-es medence a Cserehát dombjai közt. Itt fekszik Abod, a patak névadó települése. Ez a 33 km²-es Abodi-medence a Csákány völgy felől közelíthető meg a legkevésbé meredek útvonalon, minden más irányból meredek dombok veszik körül. A Csákány völgy déli oldalán, a Bódva felőli bejáratától 1200 méterre található a Klastrom-lápa⁷ nevű völgy, ennek alsó részén pedig a Klastrom-forrás⁸ 160 mBf magasságban. Ez a forrás a Szendrő környéki elpusztult falvakról szóló tanulmányban is megjelenik⁹. A forrás fölött egy, a völgyhöz képest 20m magas domb tetejét vizsgáltuk meg 2025.12.31 napján, közepes hóesésben. A terület

¹ Független kutató, <https://orcid.org/0000-0002-7131-0271>

² Független kutató, <https://orcid.org/0009-0000-5668-6222>

³ Bodnár – Wolf 2002

⁴ Bodnár – Wolf 2002

⁵ Pető 2012

⁶ Nagy 2017

⁷ Kataszteri térkép

⁸ 1:10000 topográfiai térkép

⁹ Bodnár – Wolf 2002

erősen bozótos egy korábbi tarvágás utáni tölgytelepítésnek köszönhetően, de a friss hó miatt viszonylag jól látszott a terület mikrodomborzata. A domb tetején 180mBf magasságban egy 40x32m befoglaló méretű, ÉK-DNY-i tájolású tojásdad alakú sánc fut körbe. A sánc szélessége a talpánál 7 méter, magassága 50-110 cm között változik, így átlagos keresztmetszete 3m². É-i oldalán egy 3,8m széles mélyedés, talán bejárat látszik, itt a sánc magassága csak mintegy 20-30 cm. Ettől a bejáratról keleti irányban egy 3m széles, 27m hosszú és átlagosan 20-30 cm mély ÉK-DNY-i irányú mélyedés szeli át az objektumot. A sánc talpánál kívül és belül is egy 1-4m széles, 10-40 cm mély mélyedés fut végig, mely a feltételezett bejáratnál nem figyelhető meg. A körbevett terület mintegy 1100 m². Az erődített területen kívül, tőle É-i és NY-i irányban további 8000 m² területű sík, teraszos rész található, mely lejtőszöge 20°-nál kisebb. A háromszög alakú domb K-i oldala igen meredek, néhol sziklás szakadék, ÉNY-i és DNY-i oldala ennél lankásabb, 30-40° meredekségű. A domb NY-i irányban lefutó gerincének alján egy néhány méteres sziklás tereplépcső található, előtte kitermelt föld alkotta halommal. A sziklás mélyedésben víz van, ez esetleg a Klastrom-forrás korábbi, mesterségesen kialakított víznyerőhelye lehet. A forrás mára a domb alján egy zsombékos, lápos területen ered, innen mintegy 20 méterre keleti irányban. A dombtetőről legalább 400 méter távolságig belátni az Abodi-patak völgyét, így tökéletes hely az Abodi-medencébe vezető egyetlen völgy megfigyelésére. A sánc által határolt terület szinte teljesen sík, nem látható rajta kőépület maradványára utaló halom, de a földfelszint sűrű paticsréteg borítja, így valószínűbbnek tarjuk, hogy ez inkább egy kisebb vár, vagy erődített épület lehetett, mint templom ill. „klastrom” és a Klastrom-kút és -lápa megnevezés csak később alakult ki, amikor az objektum eredeti funkciója már nem volt ismert.

A hólepel borított, erős kontrasztot adó felszín kiváló lehetőséget biztosított a terület fotogrammetriai felmérésére, néhány felszíni illesztőpont RTK-val történő bemérését követően. A felmérés mintegy 4 hektáros területet érintett, melynek során 372 fotó készült. Az eredményül kapott, EOVR rendszerbe illesztett domborzatmodell felbontása 15,5mm, így az igen finom részletek is észrevehetőek. A domborzatmodellből készült mikrodomborzat-modell az 5m-nél kisebb frekvenciájú domborzat elnyomásával készült, így a sáncok mintegy vízszintes felületre lettek levetítve. A DEM alapján elkészítettük a földvár és környékének szintvonalas felmérését.

A földvár Garadna egykori területének közepén van, esetleg egy megfigyelőhely lehetett, ahonnan a Bódva völgye és Abod közti forgalmat figyelték. A felmért területen nem található nyilvántartott régészeti lelőhely¹⁰, így feltételezzük, hogy eddig ismeretlen földvárról van szó.

1. ábra, az Abodi-patak szurdokvölgye¹¹

2. ábra, Az Abodi-medence domborzata¹²

¹⁰ <https://www.oeny.hu/oeny/veding/?telepules=Szendr%C5%91&hrs=0378>

¹¹ 1:10000 topográfiai térkép

¹² Copernicus-DEM

3. ábra, A "Klastrom-dombról" belátható terület¹³

4. ábra, a sánc dél felől

¹³ 1:10000 topográfiai térkép és Copernicus DEM

5. ábra, a földvár belseje keleti irányból

6. ábra, Domborzatmodell

7. ábra, mikrodomborzat-modell

8. ábra, szintvonalas mikrodomborzat (szintvonalköz: 10cm)

9. ábra, lejtőszög

10. ábra, szintvonalas felmérés

II. ábra, szintvonalas felmérés és ÉÉNY-DDK irányú profil

Források

- Bodnár – Wolf 2002 Bodnár Tamás – Wolf Mária: Elpusztult középkori települések Szendrő környékén. In: Szendrő monográfiája. Szerk.: Veres László, Viga Gyula. Szendrő 2002. 95–124
- Pető 2012 Pető Zsuzsa - Régészeti topográfia és a történeti tájhasználat emlékei a Szendrői-medencében. In: Magyarország régészeti topográfiája; Múlt, jelen, jövő Szerk: Benkő Elek – Bondár Mária – Kolláth Ágnes, Budapest 2017. 331-348
- Nagy 2017 Nagy Marianna - Szendrő külterületi elnevezéseinek nyelvészeti elemzése. Debrecen 2010.
- Kataszteri térkép <https://maps.arcanum.com/hu/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=2308949.973535449%2C6168881.667738295%2C2310371.82169441%2C6169484.803664607>
- 1:10000 topo. térkép <https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/#/>
- Copernicus-DEM <https://opentopography.org/>